

Kurzexposé der Arbeit

Erkundungen im religiösen Raum. Verortungen religiöser Transformationsprozesse der yezidischen Gemeinschaft in Niedersachsen vor dem Hintergrund des spatial turn

Seit etwa 20 Jahren ist in den Kulturwissenschaften die Rede von einer verstärkenden Hinwendung zu räumlichen Analysekatoren, einem *spatial turn*. Dieser bewegte sich ganz überwiegend auf einem (meta)theoretischen Level und wurde selten empirisch angewandt und gleichzeitig sinnvoll operationalisiert. Diesen Versuch unternimmt die vorliegende Arbeit, indem sie eine eigene Methodologie entwickelt, die sie *Erkundungen im religiösen Raum* nennt. Dabei werden die raumtheoretischen Prämissen von Lefebvre und de Certeau mit der Erhebungsmethode der *Multi Sited Ethnography* und den Analysekatoren des Modells der *Emergenz des religiösen Feldes* zusammengeführt. Es entsteht ein raumtheoretisch gestütztes Vorgehen, das sich methodisch und epistemologisch zwischen Kulturanthropologie und Religionswissenschaft verortet.

Der Gegenstand der Untersuchung ist die yezidische Gemeinschaft in Niedersachsen. Diese blickt nunmehr auf eine über 55-jährige Zuwanderungsgeschichte zurück. Beginnend mit den ersten yezidischen Gastarbeitern, die in den 1960er Jahren nach Deutschland kamen, entwickelte sich eine heute über 130.000 Personen zählende yezidische Gemeinschaft in Deutschland, die ihren institutionellen und personellen Schwerpunkt in Niedersachsen behielt. Die Ortsvereine in Oldenburg und Celle wurden zu tonangebenden Parteien und Paten der über Jahrzehnte mit einander konkurrierenden Dachverbände. Vor allem aber ließen sich in den letzten 20 Jahren im religiösen Bereich entscheidende Transformationsprozesse beobachten, die den Gegenstand der Arbeit bilden.

Der erste, in den empirischen Hauptkapiteln der Arbeit besprochene, Transformationsprozess ist der Übergang von einer mündlichen zu einer schriftlichen Übermittlung religiöser Texte und Inhalte. Der zweite Übergang analysiert die Neuverhandlung der religiösen Praxis, des religiösen Selbstverständnisses und die Identitätssuche als religiöse Minderheit in der andersreligiösen Aufnahmegesellschaft. Der dritte Transformationsprozess beschreibt die bestehenden theologischen Lehrinhalte als Dispositiv. Der vierte und letzte Transformationsprozess behandelt die zunehmende Institutionalisierung der yezidischen Gemeinschaft in Niedersachsen.

Jeder der genannten Transformationsprozesse wird im Rahmen der Methode der *Erkundungen im religiösen Raum* anhand der vier Dimensionen von Materialität, Handlung, Wissen und Erfahrung analysiert. Jedes der hieraus entstehenden 16 Unterkapitel wird durch ein ausgewähltes ethnographisch erhobenes Element eingeleitet, so dass vom Beispiel auf die abstraktere Ebene abgehoben werden kann. In der Zusammenfassung wird schließlich überdies die Leistung des vorgestellten Modells für die Religions- bzw. Kulturwissenschaft im Allgemeinen bewertet.